

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19133581>

SANOAT OQOVA SUVLARINI TOZALAB QAYTA FOYDALANISHNING EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIGI

Sultonov Akmal Obidovich

PhD. (JizPI)

Safarova Marhabo Asadullayevna

asistent ((JizPI))

Esanov Odil Nasim o'gli

magistrant. (JizPI)

E-mail: odilesanov200103@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada sanoat korxonalaridan chiqadigan oqova suvlarni tozalab qayta foydalanishning ekologik va iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi. Sanoat faoliyati natijasida hosil bo'ladigan oqova suvlar atrof-muhitga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli ularni zamonaviy texnologiyalar yordamida tozalash va qayta ishlatish muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada oqova suvlarni qayta foydalanish orqali suv resurslarini tejash, atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish hamda sanoat korxonalarining iqtisodiy xarajatlarini qisqartirish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Sanoat oqova suvlari, qayta foydalanish, ekologik samaradorlik, iqtisodiy samaradorlik, suv resurslari, tozalash texnologiyalari.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется экологическая и экономическая эффективность очистки и повторного использования сточных вод, образующихся на промышленных предприятиях. Сточные воды, возникающие в результате промышленной деятельности, могут оказывать серьёзное негативное воздействие на окружающую среду. В связи с этим их очистка и повторное использование с применением современных технологий имеют важное значение. В статье рассматриваются возможности рационального использования водных ресурсов, снижения уровня загрязнения окружающей среды, а также сокращения экономических затрат промышленных предприятий за счёт повторного использования очищенных сточных вод.

Ключевые слова: Промышленные сточные воды, повторное использование, экологическая эффективность, экономическая эффективность, водные ресурсы, технологии очистки.

Suv - hayot manbai sifatida insoniyat uchun bebaho ne'matdir. Ammo bugungi sanoat rivojlanishining salbiy oqibatlaridan biri bu suv resurslarining kimyoviy ifloslanishidir. Dunyodagi ko'plab suv havzalari sanoat chiqindilari, ayniqsa og'ir metallar, kislotali aralashmalar va toksik moddalarning tashlanishi tufayli o'zining tabiiy holatini yo'qotmoqda. Bu holat nafaqat ekologik tizimlarga, balki inson sog'lig'iga ham jiddiy xavf tug'dirmoqda.

Bugungi kunda sanoat tarmoqlarining jadal rivojlanishi suv resurslariga bo'lgan talabni keskin oshirmoqda. Ayniqsa, sanoat korxonalarida katta hajmda suv sarflanishi va natijada turli kimyoviy moddalar bilan ifloslangan oqova suvlarning hosil bo'lishi ekologik muammolarni kuchaytirmoqda. Tozalanmagan oqova suvlarning suv havzalariga chiqarilishi suv ekotizimlarining buzilishiga, tuproq va yer osti suvlarning ifloslanishiga olib keladi.

Suv resurslarining cheklanganligi sharoitida sanoat oqova suvlarini faqat tozalash bilangina cheklanmay, ularni qayta foydalanishga yo'naltirish muhim vazifa hisoblanadi. Bu yondashuv ekologik barqarorlikni ta'minlash bilan birga, iqtisodiy jihatdan ham samarali hisoblanadi.

Sanoat oqova suvlarini tozalash va qayta foydalanishning ekologik samaradorligi

Sanoat oqova suvlarini tozalab qayta foydalanish atrof-muhitga tushadigan salbiy yuklamani sezilarli darajada kamaytiradi. Tozalash jarayonlari natijasida zararli kimyoviy moddalar, og'ir metallar va organik ifloslantiruvchilar suv tarkibidan ajratib olinadi. Bu esa tabiiy suv havzalarining ifloslanishining oldini oladi.

Qayta foydalaniladigan suv hisobiga daryo va ko'llardan olinadigan suv hajmi kamayadi, bu esa suv ekotizimlarining saqlanishiga xizmat qiladi. Shuningdek, oqova suvlarning qayta ishlatilishi yer osti suvlarning ifloslanish xavfini pasaytiradi va bioxilma-xillikni saqlashga yordam beradi. Natijada sanoat faoliyatining ekologik izi kamayadi va barqaror rivojlanishga erishiladi.

Sanoat oqova suvlarini qayta foydalanishning iqtisodiy samaradorligi

Iqtisodiy jihatdan qaralganda, sanoat oqova suvlarini qayta foydalanish korxonalar uchun muhim moliyaviy afzalliklar beradi. Avvalo, yangi suv manbalaridan olinadigan suv hajmi qisqaradi, bu esa suv xarajatlarini kamaytiradi. Ayniqsa, suv tanqis hududlarda bu omil katta ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, tozalangan suvni texnologik jarayonlar, sovitish tizimlari va texnik ehtiyojlar uchun ishlatish ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi. Uzoq

muddatli istiqbolda tozalash inshootlariga kiritilgan investitsiyalar o'zini oqlaydi va korxonaning iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ekologik me'yorlarga rioya qilinishi jarimalar va ekologik tovon to'lovlarining kamayishiga olib kelad

O'zbekiston va dunyo tajribasi.

Dunyo miqyosida sanoat oqova suvlarini qayta foydalanish borasida ilg'or tajribalar mavjud. Masalan, Isroil va Singapur kabi davlatlarda qayta ishlangan suv sanoat va texnik ehtiyojlarning katta qismini qoplaydi. Bu mamlakatlar suv tanqisligi sharoitida barqaror suv boshqaruvi tizimini yo'lga qo'ygan.

O'zbekiston sharoitida ham oqova suvlarni qayta foydalanishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda sanoat korxonalarida lokal tozalash inshootlari qurilishi, monitoring tizimlarining joriy etilishi va yirik tozalash loyihalarining amalga oshirilishi ushbu yo'nalishdagi ijobiy qadamlar hisoblanadi.

Tahlil natijalariga ko'ra:

- 2023 yilda oqova suvlarning **71%** qismi tozalanmoqda, ammo bu tozalash ishlari har doim ekologik me'yorlarga to'liq mos emasligini ko'rsatadi.
- O'zbekistonda og'ir metallarning suvdagi konsentratsiyasi 2019 yilga nisbatan kamaygan bo'lsada, ayrim hududlarda (masalan, Farg'ona vodiysi, Olmaliq sanoat zonasi) bu ko'rsatkich xavfli darajada qolmoqda.
- Suv havzalarining ifloslanish darajasi asosan neft mahsulotlari, kimyoviy o'g'itlar va og'ir metallar bilan bog'liq.
- 2022 yildan boshlab "**Ekomonitoring**" tizimi joriy etilishi natijasida 45 dan ortiq sanoat korxonasi doimiy nazoratga olingan.

1-diagramma

O'zbekiston bo'yicha sanoat oqova suvlarining hajmi va tozalanish darajasi (2019-2023)

Ushbu diagrammadan ko‘rinib turibdiki 2023 yilda oqova suvlarning 71% qismi tozalanmoqda, ammo ularning barchasi me‘yorlarga to‘liq javob bermaydi. Monitoring kuchaytirilmoqda, lekin ifloslanish darajasi ba‘zi hududlarda yuqoriligicha qolmoqda.

K=1: Bu holatda suvdagi kimyoviy moddaning konsentratsiyasi tabiiy suvga nisbatan o‘zgarmaydi yoki normal darajada qoladi. Demak, ifloslanishning yuqori darajasi yo‘q.

K>1: Agar konsentratsiya koeffitsienti 1 dan katta bo‘lsa, bu ifloslangan suvda kimyoviy moddalar konsentratsiyasi tabiiy suvga qaraganda ancha yuqori ekanligini anglatadi. Bu, o‘z navbatida, suv ekotizimiga zarar etkazishi mumkin. Masalan, yuqori KKK qiymatlari suvlardagi kimyoviy ifloslanishni, o‘simliklar va hayvonot dunyosining zarar ko‘rishini ko‘rsatadi.

K<1: Agar konsentratsiya koeffitsienti 1 dan kichik bo‘lsa, bu ifloslangan suvda kimyoviy moddalar konsentratsiyasi tabiiy suvga nisbatan past bo‘lishi mumkin. Bu holatda suv nisbatan toza va zararli ta‘sir kamaygan bo‘lishi ehtimoli bor.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki O‘zbekiston misolida, sanoat chiqindilari bilan bog‘liq suv ifloslanishi jiddiy muammo bo‘lib qolmoqda. So‘nggi yillarda ekologik nazorat tizimi kuchaytirilgan bo‘lsa-da, ifloslanish ko‘lamini qisqartirish uchun zamonaviy texnologiyalar, kuchli monitoring, ekologik audit va barqaror qonunchilik mexanizmlari zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Karimov I.A. “O‘zbekiston ekologik muammolari va ularni hal etish yo‘llari”. – T.: O‘qituvchi, 2019.
2. “Environmental Pollution” jurnalidagi maqolalar, Elsevier, 2021.
3. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya qo‘mitasi hisobotlari, 2023.
4. WHO. “Water Pollution and Human Health”, 2020.
5. Metcalf & Eddy. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. 5th Edition. McGraw-Hill Education, New York, 2014.
6. UNESCO. *The United Nations World Water Development Report: Wastewater – The Untapped Resource*. Paris, 2017.